

Global Academic Conference on Research and Innovation

OILA MUHITIDA MA'NAVIY TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Zayniyeva Mehrangiz

*BuxDPI itimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish
metodikasi (ma'naviyat asoslari) 1 -kurs magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada oila muhitida ma'naviy tarbiya samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari tahlil etiladi. Oila jamiyatning asosiy ijtimoiy instituti sifatida shaxs ma'naviyati, axloqiy qarashlari va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqotda ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, sog'lom ma'naviy muhit yaratish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiya berishning samarali usullari yoritilgan. Tadqiqot natijalari oila tarbiyasini takomillashtirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, oila, qarindosh-urug', oilaviy munosabatlar, o'zaro hurmat, oila instituti, halollik, insoniylik, farzand tarbiyasi, psixologik yondashuv.

Ma'lumki, mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi yangi bosqichi oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanishning zamonaviy mezonlarini o'rtaga tashlamoqda. Oiladagi ma'naviy muhit axloqiy tarbiya o'chog'i sifatida milliy axloq va tarbiyaning o'ziga xos xususiyatini shakllantiradi. Oila muhiti bilan aloqaga kirishish jarayonida xulq-atvor me'yorlari, ma'naviy-ijtimoiy va madaniy tushuncha hamda tasavvurlar, yangi-yangi qiziqish va ehtiyojlar egallanib, ijtimoiy muhitda rivojlanib boradi. Shaxsning ma'naviy shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar to'g'risida gapirilganda, birinchi navbatda, shaxsning o'zi, ikkinchidan, mikro muhit, uchinchidan mezo muhit va to'rtinchi navbatda, jamiyat va undagi siyosiy, ideologik, madaniy-ma'rifiy, iqtisodiy sohalarning umumiy holati namoyon bo'ladi.

Oila - ijtimoiy institutlarning eng qadimgisidir. Insoniyat boshidan kechirgan tarixiy davrlarning qanchalik turfa va murakkab bolishiga qaramay, ayniqsa, XIX va XX asrlarda ro'y bergan buyuk o'zgarishlar va islohotlarga dosh bera olgan ushbu maskan o'z tizimi, tarkibi va jamiyat oldida turgan majburiyatlarini bajarishi nuqtai nazaridan, sog'- omon saqlanib qolgan tuzilmadir. Oilani insonlar tashkil etgani va undagi hayot-mamotni ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tashkil qilishini hisobga oladigan bo'lsak, uni sof psixologik jarayonlar maskani ham deb atash mumkin.

O'zbekiston Prezidentining "Oila institutini mustahkamlash va qo'llab-quvvatlash to'g'risida" farmoni, oilaning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini yanada mustahkamlash, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashga qaratilgan. Bu farmon oiladagi ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirish va ma'naviy tarbiyaga katta e'tibor qaratadi. Oila instituti

Global Academic Conference on Research and Innovation

davlatning ijtimoiy siyosatining tarkibiy qismi sifatida qaralib, oilaning farovonligi va sog'lom muhitini ta'minlash maqsadida davlat organlari, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladigan kompleks chora-tadbirlarni ko'zda tutadi.

Oila institutini mustahkamlash konsepsiyasi doirasida davlat va nodavlat tashkilotlar oila tarbiyasini kuchaytirish, ayniqsa yosh avlodni ma'naviy, axloqiy va ruhiy jihatdan rivojlantirishga yordam beruvchi tadbirlar va loyihalar ishlab chiqmoqda. Ushbu farmon va qarorlar oiladagi ma'naviy tarbiyaga ham bog'liq holda amalga oshirilmoqda, chunki oilaning mustahkamligi jamiyatning barqarorligi va farovonligini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Oila – har bir insonning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida dastlabki va eng muhim muhitdir. Ota-onalar farzandlarning hayotiy qadriyatlarini shakllantiruvchi, ularning dunyoqarashi, axloqiy tamoyillari va shaxsiy fazilatlarini rivojlantiruvchi birinchi tarbiyachilar hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda bolalar va yosh avlodning ma'naviy tarbiyasini to'g'ri yo'naltirish jamiyat oldidagi dolzarb vazifalardan biridir. Ma'naviy tarbiya bola hayotida insoniylik, halollik, mehr-muhabbat, hamjihatlik va vatanparvarlik kabi asosiy fazilatlarini shakllantiradi.

Oila tarbiyasi bir umr davom etadigan uzluksiz jarayon sifatida – ijtimoiy tarbiyaning bir turi bo'lib, oilaning barcha a'zolari unda faol ishtirok etadilar, bir-birlariga o'z bilim, tajribalarini o'rgatadilar. Oilada shakllanadigan farzandlik, aka-uka, opa-singillik ikki tirik vujudning, ikki olamning o'zaro ittifoqidan paydo bo'lgan uchinchi bir olamdir. Ittifoq iborasida, shubhasiz, ahillik, totuvlik degan ma'nolar ham mujassam bo'lib, agar oila chindan-da tinch-totuv, ahil bo'lsa, oilaviy turmush mustahkamlanib boraveradi. Aks holda, turmush-do'zaxga aylanadi, er va xotin bir-biriga adovatli raqiblarga aylanib, farzandlar taqdiri va tarbiyasini mavjud bir holatga olib kelib qo'yadi, qarindosh-urug'chilik munosabatlariga putur yetkazadi. Natijada jamiyatga moddiy va ma'naviy zarar yetadi. Xuddi shunday, ya'ni oila muhitida ma'naviy tarbiya samaradorligiga ta'sir qiluvchi bir qancha omillarni sanab o'tadigan bo'lsak, ularga oiladagi sog'lom psixologik muhitning mavjud emasligi, ya'ni qaysiki bir oilada yetarlicha sog'lom muhit bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha oilada huzur-halovat ham yo'qoladi, farzandlar tarbiyasi buziladi, oilada o'zaro hurmat yo'qoladi, mehr-oqibat degan ilohiy tushunchalar umuman ishlatilmaydi va mehr umuman o'z-o'zidan insonlarni tark etadi.

Milliy an'ana va qadriyatlarga amal qilmaslik natijasida farzandlar milliy qadriyat nima ekanligini, uning mazmun-mohiyatini tushunishmaydi, bepisandlik bilan qarashadi. Lekin mana shu kabi holatlar yanada ommalashib ketmasligi uchun ota-onalarimiz farzandlarining tarbiyasiga juda ham e'tiborli bo'lishlari kerak, ota-onalar farzand tarbiyasida bilimli, ilmi, sabrli, mas'uliyatli bo'lishlari, oilada sog'lom ma'naviy muhitni yaratishlari, ochiq muloqotni yo'lga qo'yishlari, umuminsoniy, milliy

Global Academic Conference on Research and Innovation

qadriyatlarga asoslangan holda tarbiya berishlari, ular bilan fikr almashishlari, ular bilan suhbatlashishlari, dam olish kunlarida ko'proq e'tibor berishlari, qiziqishlari bilan shug'ullanishlari, aloqa vositalaridan to'g'ri foydalanish lozimligini ham uqtirib qo'yishsa, oilada sog'lom ma'naviy muhit mavjud bo'ladi. Shuningdek, oila haqida gapirarkanmiz, bir qancha mutafakkir olimlarimiz o'z asarlarida oila mavzusini juda tushunarli tarzda izohlab berishgan. Xususan, Abdurauf Fitratning "Oila" asari oila tarbiyasi - oilada ota-ona, vasiy yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalash, yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi. U oilani jamiyatning eng kichik, ammo eng muhim bo'g'ini sifatida baholaydi. Asarda er-xotin o'rtasidagi munosabatlar, o'zaro hurmat va mas'uliyat masalalari yoritilib, oilaning mustahkamligi jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqligi ta'kidlanadi.

Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta'sirchan kuch - oilada ruhiy xotirjamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro'sining yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oila kattalari o'rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e'tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo'yish, oilada qat'iy rejim va kun tartibini o'rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, boladagi o'zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llab-quvvatlash va hokazolarni nazarda tutadi. Oila qanchalik tartibli, uning a'zolari o'rtasidagi munosabat samimiy bo'lsa, oila tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Asarning bosh g'oyasi ham aynan shunda, sog'lom va ma'naviy yetuk oila bo'lmas ekan jamiyat taraqqiy etmaydi... Tarbiya ikki qismdan-oila va maktabda beriladigan tarbiyadan tashkil topadi. Oilada to'g'ri yo'naltirilgan tarbiya keyingi bosqich uchun poydevor vazifasini o'taydi, va aksincha, oilada tarbiyaga e'tibor qaratilmasa, bu vaziyat maktabda olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishini birmuncha orqaga tortadi. Abdulla Avloniy ota-onalar bilan farzand o'rtasidagi munosabatlarga yangicha izoh beradi. U bolaning nafsoniyatiga tegadigan, bolaning hissiyotiga shikast yetkazadigan, uni ruhan va ma'nan ezadigan jazoni qoralaydi. Bolani sevish va unga ustalik bilan ta'sir ko'rsatish zarur, uni ishontirish vositasi bilan o'z burchini anglatish zarur, deb hisoblaydi. Farzand tarbiyasida bola yashab turgan shart-sharoit, muhit, atrofidagi kishilarning roli katta ekanligi ko'rsatiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oila muhitida ma'naviy tarbiya samaradiligini oshirish jamiyat taraqqiyoti va barkamol avlodni voaga yetkazishda muhim o'rin tutadi. Oila-shaxsning axloqiy qarashlari, qadriyatlari, va hayotiy pozitsiyasi shakllanadigan eng muhim tarbiya maskanidir. Farzandlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, mas'uliyat, vatanparvarlik va insonparvarlik fazilatlarini rivojlantirish, avvalo, ota-onaning shaxsiy namunasi, oiladagi sog'lom muhit va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, ma'naviy salohiyati yuksak, qariyalari bor bo'lgan oilada farzand tarbiyasida muammolar deyarli kam kuzatiladi. Chunki ushbu oilada yoshi ulug' bobo-buvilar farzandlarining, nabiralarining ta'lim -

Global Academic Conference on Research and Innovation

tarbiyasiga juda ham e'tiborli bo'lishadi. Ular bilan ko'proq shug'ullanishadi, e'tiborlarini kuchaytirishadi va natijada ushbu oiladan faqat ziyoli, ilmi, bilimli shaxslar yetilib chiqadi. Shunday ekan, biz ham oiladagi ta'lim -tarbiya jarayoniga befarq bo'lmay, o'z farzandlarimizni o'zimiz chiroyli, jamiyatga foydasi tegadigan insonlar qilib tarbiyalashda o'z mahoratimizni kuchga solaylik. Zero, farzand tarbiyasi ota-onaning mas'uliyati, mehr-muhabbati va shaxsiy namunasi orqali barkamol avlodni voyaga yetkazishni ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 27.06.2018 yildagi PQ-3808-son;
2. „Ta'lim to'g'risida”gi Qonun. Oila va ta'lim hamkorligi masalalari
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.-Toshkent. Oila va tarbiya masalalariga zamonaviy yondashuv.
4. I.Asqarov, R.Mamatqulova, X.Norqulov. Shaxs va oila tarbiyasining pedagogikasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2009,O'zbekiston;
5. Abdurauf Fitrat „Oila yoki oila boshqarish tartiblari” asari.-Toshkent.
6. Abdulla Avloniy. „Turkiy guliston yoxud axloq”.-Toshkent.
7. Munavvarov A. Pedagogika. -Toshkent. Tarbiya shakllari va usullari, oila tarbiyasi bo'limi.